

Physiotherapeutische Versorgungsforschung in Deutschland: Protokoll für ein Scoping Review

Physiotherapeutic Health Services Research in Germany: A Scoping Review Protocol

Dirk Peschke, Linda Baumbach, Aaron Creachcadec, Rebekka Leonhardt, Elisa Gros, Julian Resch, Axel Schäfer, Sven Karstens

Affiliationen

Dirk Peschke: HS Bochum, Gesundheitscampus 6-8, 44801 Bochum

Linda Baumbach: Zentrum für Bioinformatik, Universität Hamburg, Hamburg und Institut für Gesundheitsökonomie und Versorgungsforschung, Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf

Aaron Creachcadec: Klinik für Palliativmedizin, Universitätsklinikum Heidelberg

Rebekka Leonhardt: [Abteilung für Geriatrie, Robert Bosch Krankenhaus, Stuttgart](#)

Elisa Gros: Department of Global Public Health, Karolinska Institute, Stockholm

Julian Resch: Department für Sportwissenschaft und Sport, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Erlangen

Axel Schäfer: Fakultät Soziale Arbeit und Gesundheit, Hochschule für Angewandte Wissenschaft und Kunst, Hildesheim ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4222-1605>

Sven Karstens: Fachbereich Informatik; Therapiewissenschaften, Hochschule Trier, Trier; ORCID <https://orcid.org/0000-0001-7403-3452>

Korrespondenz Adresse

Dirk Peschke

Hochschule Bochum

Gesundheitscampus 6-8

44801 Bochum

dirk.peschke@hs-bochum.de

Keywords: Physiotherapie, Versorgungsforschung, Physiotherapiewissenschaft, Scoping Review, Deutschland

Abstract

Background, aim and research question

Physiotherapy in Germany is undergoing a process of professionalisation and academisation; at the same time, there is a lack of a systematic overview of physiotherapy health services research within the German healthcare context. The aim of this study is to identify existing studies, classify them by topic and methodology, and highlight research gaps and key research areas.

Method

A scoping review will be conducted. Studies relevant to the German healthcare context that fall within the scope of physiotherapy health services research will be included. The search will be carried out in PubMed, LIVIVO, PEDro and the DGPTW database, as well as via forward and backward searches. Screening and data extraction will be standardised and carried out in a multi-stage process.

Presentation of results

The results will be presented narratively and descriptively. The focus will be on thematic areas, clinical specialties, physiotherapy interventions, as well as study designs and data sources.

Discussion

This review aims to provide, for the first time, a structured overview of physiotherapy health services research in Germany. By identification of research gaps, it builds the foundation for the development of a research agenda. At the same time, it contributes to greater visibility of German physiotherapy research.

Zusammenfassung

Hintergrund, Ziel und Fragestellung

Physiotherapie in Deutschland befindet sich in einem Professionalisierungs- und Akademisierungsprozess, zugleich fehlt eine systematische Übersicht zur physiotherapeutischen Versorgungsforschung im deutschen Versorgungskontext. Ziel der Arbeit ist es, vorhandene Studien zu identifizieren, thematisch und methodisch zu ordnen sowie Forschungslücken und Forschungsschwerpunkte sichtbar zu machen.

Methode

Es wird ein Scoping Review durchgeführt. Eingeschlossen werden Studien mit Bezug zum deutschen Versorgungskontext, die der Physiotherapeutischen Versorgungsforschung zuzuordnen sind. Die Suche erfolgt in PubMed, LIVIVO, PEDro und der DGPTW-Datenbank sowie über Vorwärts- und Rückwärtssuche. Screening und Datenextraktion werden standardisiert und mehrstufig durchgeführt.

Ergebnisdarstellung

Die Ergebnisse werden narrativ und deskriptiv dargestellt. Im Zentrum stehen thematische Schwerpunkte, klinische Fachbereiche, physiotherapeutische Maßnahmen sowie Studiendesigns und Datengrundlagen.

Diskussion

Der Review soll erstmals einen strukturierten Überblick über die Physiotherapeutische Versorgungsforschung in Deutschland geben. Durch das Aufzeigen von Forschungslücken soll auch ein Fundament für die Entwicklung einer Forschungsagenda gelegt werden. Zugleich wird die Sichtbarkeit der Physiotherapeutischen Versorgungsforschung gestärkt.

1 Einleitung

Die Physiotherapie in Deutschland befindet sich in einem Professionalisierungsprozess, der durch Akademisierung, wissenschaftliche Selbstverortung, dem Auf- und Ausbau von Forschungsaktivitäten und dem zunehmenden Einlösen des Anspruchs an eine evidenzbasierte Praxis geprägt ist. Ein wichtiger Meilenstein war die Gründung der Deutschen Gesellschaft für Physiotherapiewissenschaft (DGPTW) im Jahr 2016, deren Ziel die Förderung physiotherapeutischer Forschung und deren Verknüpfung mit Lehre und Versorgung ist (DGPTW, 2018). Innerhalb der DGPTW haben sich verschiedene Sektionen entwickelt, um zentrale Felder in Forschung, Wissenschaft und Praxistransfer systematisch zu bearbeiten.

Im Jahr 2022 wurde die Sektion Physiotherapeutische Versorgungsforschung gegründet, deren aktuelle Ziele auf der Definition, Analyse, Bewertung und Weiterentwicklung physiotherapeutischer Versorgungsforschung sowie der Vernetzung und Stärkung der Sichtbarkeit liegen. In ihrer ersten Publikation stellt die Sektion eine Definition und ein Modell für die Physiotherapeutischer Versorgungsforschung vor (Karstens et al., 2026). Dieses bietet Orientierung für eine strukturierte Einordnung von Forschungsvorhaben. Bislang ist jedoch nicht systematisch erhoben, welche Studien zur Physiotherapeutischen Versorgungsforschung in Deutschland bereits durchgeführt wurden. Eine solche Übersicht ist notwendig, um Ressourcenverschwendung durch Doppelungen zu vermeiden, Forschungslücken sichtbar zu machen und eine belastbare Grundlage für eine Forschungsagenda zu schaffen. Letztere kann die zielgerichtete Planung und Förderung physiotherapeutischer Versorgungsforschung unterstützen, indem mögliche thematische Schwerpunkte für ihre weitere Entwicklung aufgezeigt werden (Stevens-Lapsley et al., 2023). Darüber hinaus stärkt eine strukturierte Bestandsaufnahme die Sichtbarkeit und Anerkennung der Physiotherapeutischen Versorgungsforschung als relevante Säule der Gesundheitsforschung in Deutschland und kann damit auch eine Grundlage für gesundheitspolitische Entscheidungen bilden.

Das Ziel dieser Arbeit ist es, eine systematische Übersicht über bisherige Forschungsaktivitäten in der Physiotherapeutischen Versorgungsforschung in Deutschland zu erstellen. Primär wird untersucht, welche thematischen Schwerpunkte in der Physiotherapeutischen Versorgungsforschung in Deutschland untersucht werden. Sekundär wird betrachtet, welche methodischen Ansätze, inklusive Studiendesigns und Datentypen, in der Physiotherapeutischen Versorgungsforschung in Deutschland genutzt werden. Auf diese Weise sollen thematische Forschungslücken und Kompetenzen in der Umsetzung der methodischen Ansätze erkennbar werden.

2 Methode

Ein Scoping Review wird erarbeitet, um das Feld der Physiotherapeutischen Versorgungsforschung zu untersuchen und strukturiert zu beschreiben. Die Durchführung erfolgt in Anlehnung an die methodischen Leitlinien des Joanna Briggs Institute (JBI) für Scoping Reviews (Peters et al., 2020). Die Berichterstattung orientiert sich an den Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses – Extension for Scoping Reviews (PRISMA-ScR) (Tricco et al., 2018).

Zur Strukturierung der **Ein- und Ausschlusskriterien** wird das CHIP-Schema (Context, How, Issue, Population) (Forrester & Forrester, 2010), angewendet. Die Kriterien werden in Tabelle 1 aufgezeigt.

Tabelle 1: Ein- und Ausschlusskriterien

Einschluss empirischer Studien, ...	Ausschluss von Studien, ...
<i>Kontext (Context)</i>	
<ul style="list-style-type: none"> - die im deutschen Versorgungskontext durchgeführt wurden oder sich explizit auf diesen beziehen. Dies umfasst alle Versorgungsbereiche (ambulant, stationär, rehabilitativ, sektorenübergreifend); - die in Englisch oder Deutsch publiziert wurden, da es um den deutschen Versorgungskontext. 	<ul style="list-style-type: none"> - die ausschließlich in anderen Gesundheitssystemen durchgeführt wurden; - die keinen direkten Bezug zum deutschen Versorgungskontext aufweisen; - deren Schwerpunkt in anderen Forschungsgebieten liegt, wie bspw. der Ausbildung von Physiotherapeut:innen, Arbeitsmedizin oder (Leistungs-) Sport.
<i>Studiendesign (How)</i>	
<ul style="list-style-type: none"> - die qualitative, quantitative oder Mixed-Methods-Ansätze verfolgen, auch Fallberichte, Pilot- und Machbarkeitsstudien sowie solche, die Routinedaten oder andere Datenquellen sekundär auswerten. 	<ul style="list-style-type: none"> - Systematische Übersichtsarbeiten; zudem Editorials und Meinungsbeiträge.
<i>Forschungsgegenstand (Issue)</i>	
<ul style="list-style-type: none"> - die der Physiotherapeutischen Versorgungsforschung zuzuordnen sind, dieses schließt implementierungswissenschaftliche Studien ein (es umfasst das gesamte Spektrum der Versorgungsforschung, von grundlagenorientierten bis hin zu anwendungsorientierten Arbeiten); - mit mindestens einem Studienarm, der dem physiotherapeutischen Tätigkeitsspektrum zuzuordnen ist (auch in interprofessionellen Teams) oder Gegenstand aktueller berufspolitischer Entwicklung in Deutschland ist (Karstens et al., 2026). 	<ul style="list-style-type: none"> - die nicht der Versorgungsforschung zuzuordnen sind (insb. Grundlagenforschung und klinische Forschung wie biomechanische Studien, Instrumentenentwicklung, experimentelle oder methodische Studien ohne direkten Versorgungsbezug). - in denen es um Interventionen geht, für die deutsche Physiotherapeut:innen üblicherweise nicht im Rahmen ihrer Primärqualifikation qualifiziert werden (bspw. Tai-Chi, Musiktherapie).
<i>Population (Population)</i>	
<ul style="list-style-type: none"> - in denen Physiotherapeut:innen aktiv an der Durchführung der Intervention oder Versorgung beteiligt sind. [wird in unklaren Fällen bei den Autor:innen nachgefragt] 	<ul style="list-style-type: none"> - wenn keine Beteiligung von Physiotherapeut:innen an der Versorgung oder Intervention angegeben ist.

Die systematische Literaturrecherche wird in mehreren elektronischen **Datenbanken** durchgeführt, um sowohl peer-reviewte als auch graue Literatur zu identifizieren. Folgende Informationsquellen werden berücksichtigt:

- PubMed (MEDLINE),
- LIVIVO,
- PEDro (Physiotherapy Evidence Database) und
- Datenbank der Deutschen Gesellschaft für Physiotherapiewissenschaft (DGPTW).

Zusätzlich wird, unter Durchsicht der Referenzlisten eingeschlossener Studien (Backward Citation Tracking) und Prüfung von Zitationen relevanter Arbeiten (Forward Citation Tracking), eine manuelle Suche durchgeführt. Sofern notwendig werden bei Unklarheiten Autor:innen ausgewählter Studien kontaktiert.

Die Entwicklung der **Suchstrategie** orientierte sich methodisch an den Empfehlungen des Joanna Briggs Institute (JBI) für Scoping Reviews (Peters et al., 2020) sowie an etablierten Prinzipien systematischer Literaturrecherchen der Cochranegesellschaft (Higgins et al., 2019). Die Suchstrategie wurde breit angelegt (hohe Sensitivität), um relevante Literatur möglichst umfassend zu identifizieren und dem Charakter eines Scoping Reviews gerecht zu werden. Sie wurde durch zwei Forschende (mit Expertise in der Physiotherapeutischen Versorgungsforschung) entwickelt und in einem dreistufigen, iterativen Prozess unter Einbezug weiterer Autor:innen validiert (Tabelle 2).

Tabelle 2: Dreistufige Entwicklung des strukturierten Suchprozess

Stufe	Beschreibung
Explorative Pilotsuche	Zunächst wurde eine explorative Pilotsuche in den Datenbanken PubMed via medline und LIVIVO durchgeführt (04.–10.09.2025), um relevante Publikationen und Suchbegriffe zu identifizieren. Hierzu wurden vorab bekannte, sicher einzuschließende Referenzen definiert und überprüft, ob diese durch die Suchstrategie identifiziert werden konnten. Auf Basis der Titel, Abstracts und Indexbegriffe dieser Studien wurden relevante Suchbegriffe, Synonyme und Schlagwörter extrahiert.
Iterative Entwicklung und Optimierung der Suchstrategie	Die Suchstrategie wurde in mehreren Schritten weiterentwickelt und angepasst durch Ergänzung relevanter Synonyme (z. B. healthcare, implementation, clinical practice, integrated care, patient-centered care), Integration deutscher und englischer Suchbegriffe, Anpassung von Trunkierungen (z. B. physio, implement, versorgungsforsch) und Entfernung unspezifischer Begriffe zur Reduktion irrelevanter Treffer. Die Optimierung erfolgte unter Berücksichtigung folgender Kriterien: Identifikation aller vorab definierten Referenzstudien, Verbesserung der Sensitivität bei gleichzeitig akzeptabler Spezifität und Bewertung der Relevanz der ersten Treffer (Screening der ersten 50–100 Ergebnisse). Alle Änderungen wurden dokumentiert, einschließlich Suchstring-Version, Datum, Trefferzahlen und Begründung der Anpassung. Der finale Suchschlüssel wurde hinsichtlich Redundanzen bereinigt und kombiniert kontrollierte Schlagwörter mit Freitextbegriffen.
Finale systematische Suche	Die final entwickelte Suchstrategie wurde datenbankspezifisch angepasst. Aufgrund der abweichenden Funktionsweise der physiotherapeutischen PEDro Datenbank, wurde in dieser ausschließlich unter Verwendung des Kontextblocks der Suchstrategie gesucht.

Die vollständige elektronische Suchstrategie für PubMed findet sich in Anhang 1.

Im Anschluss an die Literaturrecherche werden alle identifizierten Referenzen in Covidence (Veritas Health Innovation, Melbourne, Australien) importiert und **Duplikate entfernt**. Die deduplizierten Datensätze werden exportiert. Sie werden für das Titel- und **Abstract-Screening** in ASReview eingelesen. Zur Beschleunigung der Erkennung durch die KI werden zehn zuvor geprüfte Publikationen als „Goldstandard“ hinterlegt. Anschließend bewerten zwei Reviewer:innen die von ASReview priorisierten Publikationen unabhängig voneinander hinsichtlich der Ein- und

Ausschlusskriterien. Die Doppelbegutachtung wird fortgeführt, bis 100 aufeinanderfolgende Publikationen von beiden Reviewer:innen übereinstimmend als nicht den Kriterien entsprechend bewertet werden. Die verbleibenden Abstracts von ein:er Reviewer:in allein geprüft. Werden dabei weitere, potenziell relevante Studien identifiziert, erfolgt eine zusätzliche Begutachtung durch ein:en zweite:n Reviewer:in.

Alle auf Basis von Titel und Abstract als potenziell relevant eingestuften Publikationen werden anschließend in Covidence einer **Volltextprüfung** unterzogen. Die Volltexte werden von zwei Reviewer unabhängig voneinander anhand der definierten Ein- und Ausschlusskriterien bewertet. Unterschiedliche Bewertungen werden zunächst durch Diskussion geklärt. Kann kein Konsens erzielt werden, wird eine dritte Reviewer:in zur Entscheidungsfindung hinzugezogen.

Die **Datenextraktion** erfolgt mithilfe der Software Covidence unter Verwendung einer spezifisch für dieses Review entwickelten Datenextraktionstabelle (siehe Anhang 2). Auch der Aufbau der Datenextraktionstabelle ist am CHIP Format orientiert (Forrester & Forrester, 2010). Ergänzende Kategorien wurden im Rahmen eines iterativen Abstimmungsprozesses im Konsens des Studienteams integriert.

Der Datenextraktionsprozess wird zunächst anhand von 10 Quellen pilotiert. Diskrepanzen zwischen den Reviewer:innen werden diskutiert, um etwaige Unklarheiten zu klären. Im Zuge dieser Pilotierung wird die Datenextraktionstabelle auf Grundlage des Feedbacks der Reviewer:innen angepasst, um sicherzustellen, dass alle relevanten Informationen vollständig erfasst werden. Nach Abschluss der Pilotierungsphase werden aus jeder eingeschlossenen Quelle unabhängig voneinander durch die mehrere Reviewer:innen die Daten extrahiert. Da es sich um ein thematisch breites Forschungsfeld handelt, kann es erforderlich sein, die Datenextraktionstabelle auch während des laufenden Extraktionsprozesses induktiv anzupassen. Abweichungen zwischen den Reviewer:innen bei der Extraktion derselben Quelle werden durch Diskussion und, falls erforderlich, unter Einbezug eine:r weiteren Reviewer:in geklärt.

Die abgestimmten Konzepte und Begriffe werden in die Datenextraktionstabelle integriert (siehe Anhang 2).

Folgende Variablen sollen aus den Studien extrahieren werden:

- ID: Jahr der Veröffentlichung und Erstautor:in
- Versorgungssetting
- Klinischer Fachbereich
- Art der Versorgungsforschung
- Studiendesign
- Art der Datenerhebung/der genutzten Daten
- Art der Datenanalyse
- Themenfeld der Studie
- Fragestellung der Studie
- Intervention oder Maßnahme
- Durchführende der Intervention
- Population (Teilnehmende an der Studie)
- Sonstige beteiligte Personen oder Organisationen
- Förderung

3 Ergebnisdarstellung

Die Ergebnisse der Übersichtsarbeit werden narrativ ausgewertet und zusammenfassend dargestellt. Um einen kompakten Überblick über den aktuellen Forschungsstand der Physiotherapeutischen Versorgungsforschung in Deutschland zu geben, werden alle extrahierten und relevanten Informationen in einer Tabelle präsentiert. Zudem werden mittels deskriptiver Statistik (Anzahl und Prozentangabe) folgende Hauptergebnisse in Text und Abbildungen zusammenfassen:

Thematische Schwerpunkte:

- klinischer Fachbereich bzw. zugrunde liegende Population (Gesundheitsproblem)
- Durchgeführte physiotherapeutische Maßnahmen

Methodische Ansätze:

- Studiendesign
- Datengrundlage

Zentrale Ergebnisse werden zudem über eine induktive Herangehensweise identifiziert. Zusammenhangsanalysen und die Synthese der Ergebnisse von einzelnen Studien sind nicht Gegenstand des Scoping Reviews.

4 Diskussion und Ausblick

Dieser Scoping Review wird einen Überblick über die Physiotherapeutische Versorgungsforschung in Deutschland geben. Dazu wird die deutsch- und englischsprachige Literatur analysiert.

Der Scoping Review wird aufzeigen, zu welchen Themenfeldern bereits Erkenntnisse vorhanden sind und wo Forschungslücken bestehen. Somit liefert der Review eine Grundlage zur Erarbeitung von Forschungsagenden und fördert damit den gezielten Einsatz von Forschungsressourcen. Bei der Interpretation und Diskussion der Ergebnisse werden die Prävalenz sowie die gesellschaftliche Bedeutung der Gesundheitsprobleme, deren physiotherapeutische Versorgung erforscht bzw. nicht erforscht ist, berücksichtigt. Hierdurch soll ein gezielter Einsatz von Forschungsressourcen möglichst klar erkennbar werden, um den Nutzen für die Gesellschaft zu maximieren.

Ein Scoping Review wurde als Design gewählt, weil damit ein breites Forschungsfeld erkundet und strukturiert beschreiben werden kann. Die Beurteilung von Verzerrungsrisiken ist dabei nachrangig (Levac et al., 2010; Tricco et al., 2016; Von Elm et al., 2019). Um möglichst alle relevanten Studien einzuschließen, wurde die Suchstrategie breit aufgestellt.

Mit dem beschriebenen Design werden nur Studien eingeschlossen, die einen klaren Bezug zu Physiotherapeut:innen als aktiv am Versorgungsprozess beteiligte Personen herstellen. Dies ist ein wichtiges Kriterium zur Identifikation von Studien der Physiotherapeutischen Versorgungsforschung, da die Qualifikation der Leistungserbringenden ein wichtiges Kontextmerkmal darstellt und damit gegenstandsdefinierend ist (Pfaff et al., 2024). Studien die Interventionen evaluieren, die von anderen Professionen umgesetzt wurden, werden damit ausgeschlossen. Ein weiteres Argument für das Einschlusskriterium ist, dass Physiotherapie durch „Physiotherapeut:innen“ als Leistungserbringende definiert ist.

Acknowledgements

Wir danken der Deutschen Gesellschaft für Physiotherapiewissenschaft (DGPTW) und allen Mitgliedern der Sektion Versorgungsforschung der DGPTW.

Interessenkonflikt

Alle Autorinnen und Autoren sind Mitglied der Sektion Versorgungsforschung der DGPTW. Ansonsten bestehen keine Interessenskonflikte.

Literatur

- DGPTW. (2018). Das Leitbild der Deutschen Gesellschaft für Physiotherapiewissenschaft (DGPTW): Vision, Mission und Werte. *physioscience*, 14(04), 194–196. <https://doi.org/10.1055/a-0749-0782>
- Forrester, M. A., & Forrester, M. A. (Hrsg.). (2010). *Doing qualitative research in psychology: A practical guide* (Repr). Sage.
- Higgins, J., Thomas, J., Chandler, J., Cumpston, M., Li, T., Page, M. J., & Welch, V. A. (2019). *Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions* (2nd ed). John Wiley & Sons, Incorporated.
- Karstens, S., Baumbach, L., Köhler, E., Kopkow, C., Michels, T., Schäfer, A., Thies, P., Peschke, D., & für die Sektion Versorgungsforschung der Deutschen Gesellschaft für Physiotherapiewissenschaft. (2026). Physiotherapy Health Services Research: The Perspective of the German Society for Physiotherapy Science. *physioscience*, 22(02), 86–93. <https://doi.org/10.1055/a-2693-3875>
- Levac, D., Colquhoun, H., & O'Brien, K. K. (2010). Scoping studies: Advancing the methodology. *Implementation Science*, 5(1), 69. <https://doi.org/10.1186/1748-5908-5-69>
- Peters, M. D. J., Marnie, C., Tricco, A. C., Pollock, D., Munn, Z., Alexander, L., McInerney, P., Godfrey, C. M., & Khalil, H. (2020). Updated methodological guidance for the conduct of scoping reviews. *JBI Evidence Synthesis*, 18(10), 2119–2126. <https://doi.org/10.11124/JBIES-20-00167>
- Pfaff, H., Neugebauer, E., Ernstmann, N., Härter, M., & Hoffmann, F. (Hrsg.). (2024). *Versorgungsforschung: Theorien – Methoden – Praxis*. Springer Fachmedien Wiesbaden. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-42863-1>
- Stevens-Lapsley, J., Hicks, G. E., Zimney, K., Slaven, E. J., Manal, T. J., & Jeffries, L. M. (2023). Research Agenda for Physical Therapy From the American Physical Therapy Association. *Physical Therapy*, 103(10), pzad126. <https://doi.org/10.1093/ptj/pzad126>
- Tricco, A. C., Lillie, E., Zarin, W., O'Brien, K., Colquhoun, H., Kastner, M., Levac, D., Ng, C., Sharpe, J. P., Wilson, K., Kenny, M., Warren, R., Wilson, C., Stelfox, H. T., & Straus, S. E. (2016). A scoping review on the conduct and reporting of scoping reviews. *BMC Medical Research Methodology*, 16, 15. PMC (PMC4746911). <https://doi.org/10.1186/s12874-016-0116-4>
- Tricco, A. C., Lillie, E., Zarin, W., O'Brien, K. K., Colquhoun, H., Levac, D., Moher, D., Peters, M. D. J., Horsley, T., Weeks, L., Hempel, S., Akl, E. A., Chang, C., McGowan, J., Stewart, L., Hartling, L., Aldcroft, A., Wilson, M. G., Garrity, C., ... Straus, S. E. (2018). PRISMA Extension for Scoping Reviews (PRISMA-ScR): Checklist and Explanation. *Annals of Internal Medicine*, 169(7), 467–473. <https://doi.org/10.7326/M18-0850>
- Von Elm, E., Schreiber, G., & Haupt, C. C. (2019). Methodische Anleitung für Scoping Reviews (JBI-Methodologie). *Zeitschrift für Evidenz, Fortbildung und Qualität im Gesundheitswesen*, 143, 1–7. <https://doi.org/10.1016/j.zefq.2019.05.004>

Anhang

Anhang 1

Suchstrategie, beispielhaft für PubMed

(
physiother*[All Fields]
OR "physical therap*" [All Fields]
OR physio [All Fields]
OR "Physical Therapy Modalities" [MeSH Terms]

)

AND

(
"Health Services Research" [MeSH Terms]
OR "Health Services" [MeSH Terms]
OR "Evidence-Based Practice" [MeSH Terms]
OR "Quality Improvement" [All Fields]
OR "Delivery of Health Care" [MeSH Terms]
OR healthcare* [All Fields]
OR implement* [All Fields]
OR "health care" [All Fields]
OR "clinical practice" [All Fields]
OR "integrated care" [All Fields]
OR "patient-centered care" [All Fields]

)

AND

(
"Germany" [MeSH Terms]
OR german* [Affiliation]
OR Deutschland [Affiliation]

)

Anhang 2

Tabelle 1: Datenextraktionstabelle Grundentwurf mit beispielhafter Ausführung eines Treffers

id: Erstautor:in und Jahr	Context	How				Issue			People			
	Versorgungssetting und Fachbereich	Art der Versorgungsforschung	Studien-design	Art der Datenerhebung	Art der Datenanalyse	Themenfeld der Studie	Fragestellung der Studie	Intervention / Maßnahme	Durchführende der Intervention	Teilnehmende der Studie?	Sonstige Beteiligte Personen / Organisationen	Förderung
Elser 2025	Ambulante Physiotherapiepraxen		Querschnittstudie	Onlinefragebogen	Deskriptive Statistik und Zusammenhangsanalysen	Digitale Gesundheitsanwendungen	Nutzung von VR in der ambulanten PT Versorgung, Barrieren und Förderfaktoren der Nutzung	VR	Physiotherapeut:innen	Physiotherapeut:innen	Berufsverbände zur Verteilung des Links zur Umfrage	/